

RAQAMLI TEXNOLOGIYALARNI ZAMONAVIY TA'LIM JARAYONIGA QO'LLASH USULLARI

Mustafoyeva Durdona¹, Baratov Ma'rufjon²

¹“TIQXMMI” MTU dotsenti, p.f.d., ²TIQXMMI MTU tayanch doktoranti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15264688>

Annotatsiya. XXI asrda jahon miqyosida ta'lim barqaror taraqqiyotni ta'minlovchi asosiy omil sifatida e'tirof etilib, 2030 yilgacha belgilangan xalqaro ta'lim kontsepsiyasida butun hayot davomida sifatli ta'lim olishga imkoniyat yaratish dolzarb vazifa sifatida belgilandi. Bu uzluksiz ta'lim tizimida va butun hayot davomida har bir shaxsning ijodiy va tanqidiy tafakkurini rivojlantirishga yo'naltirilgan zamonaviy axborot-kommunikatsiya va masofaviy o'qitish texnologiyalaridan foydalanish imkoniyatini kengaytirdi.

Kalit so'zlar: texnik vositalar, axborot manbalari, zamonaviy ta'lim, raqamli texnologiyalar, dars jarayoni.

Аннотация. В XXI веке образование во всем мире признано ключевым фактором, обеспечивающим устойчивое развитие, и в концепции международного образования, установленной до 2030 года, создание доступа к качественному образованию на протяжении всей жизни было определено как неотложная задача. Это расширило доступ к современным информационно-коммуникационным и дистанционным технологиям обучения, направленным на развитие творческого и критического мышления каждого человека в системе непрерывного образования и на протяжении всей жизни.

Ключевые слова: технические средства, информационные ресурсы, современное образование, цифровые технологии, процесс урока.

Annotation. In the 21st century, education around the world is recognized as a key factor ensuring sustainable development, and in the concept of international education established until 2030, creating access to quality education throughout life was identified as an urgent task. This has expanded access to modern information and communication and distance learning technologies aimed at developing creative and critical thinking of each person in the system of continuing education and throughout life.

Keywords: technical means, information resources, modern education, digital technologies, lesson process.

O'qitishning texnik vositalari maxsus didaktik materiallar (axborot manbalari) va qurilmalar (turli hil apparatlar va mashinalar) majmuidan iborat bo'lib, o'qitish jarayonida to'g'ri va teskari bog'lanish kanallarini jadal ishlashini ta'minlaydi. «Zamonaviy o'qitish texnik vositalari va ulardan foydalanish uslubi»ni o'rganish va uni o'quvchilar tomonidan mashg'ulotlarda qo'llash quyidagi imkoniyatlarni beradi: - ko'rgazmalilik prinsipini o'qitish jarayonida samarali qo'llash; - uzatiladigan axborotni optimallashtirish; - o'quvchilarga bilim, o'quv va ko'nikmalarni o'zlashtirish samaradorligini oshirish;

Fan va texnika jadal sur'atlar bilan rivojlanayotgan hozirgi davrda o'quvchi va o'qituvchining mehnat unumdorligini oshirish, ya'ni o'quv-tarbiya jarayonini jadallashtirish masalasi pedagogika fanining asosiy vazifalaridan biri bo'lib qolmoqda. Darhaqiqat, fan-tehnikaning rivojlanishi tufayli o'quvchilarga etkazilishi zarur bo'lgan axborot miqdori nihoyatda ko'payib bormoqda. Bu axborotni o'quvchilarga an'anaviy usul va vositalar

yordamida etkazib berish esa murakkablashib bormoqda. Shunga qaramay ko'pgina ilmiy kashfiyot va yangiliklarni ma'lum asbob va apparatlar vositasida yoritib berish ta'lim jarayonini ancha osonlashtirishi mumkin.

Ma'lumki, hozirgi vaqtda dars - ta'limning asosiy shaklidir. Dars jarayonida o'qituvchining faoliyati asosiy ahamiyatga ega. O'qituvchi o'quvchiga o'z predmeti bo'yicha muayyan ma'lumotlarni yetkazish bilangina cheklanib qolmay, ularni idrok qilishga, mustaqil ishlashga o'rgatmogi lozim. Ana shu muammolarni hal qilishda texnik vositalar va elektron hisoblash texnikasining roli kattadir.

Pedagog-olimlarning izlanishlari ta'limning texnik vositalari va hisoblash texnikasi yordamida didaktikaning quyidagi masalalarini hal qilishga erishish mumkinligini ko'rsatdi:

- ta'limning ilmiylik va sistemaliligini ta'minlash;
- ko'rgazmalilikni oshirish;
- o'quvchilarning bilim olishga ishtiyoqini oshirish;
- o'quvchilarning chuqur va mustahkam bilim olishini ta'minlash;
- o'quv materialni o'rganish va o'zlashtirish sur'atini tezlashtirish;
- ta'limni individuallashtirish;
- bilimlarning o'zlashtirilishini nazorat qilish sistemasini amalga oshirish;
- ma'lumotni uzatish va o'quvchi tomonidan qayta ishlash sur'atini oshirish;
- o'quvchilarning darsga bo'lgan e'tiborini kuchaytirish;
- o'quvchilarda mustaqil bilim olish malaka va ko'nikmalarini hosil qilish.

Ko'p vaqtdan buyon hammamizga ma'lumki bizning hayotimizga bostirib kirgan Internet ko'p narsa haqidagi tasavvurlarimizni tubdan o'zgartirib yubordi. Shu jumladan, ta'lim to'g'risidagi tasavvurlarni ham. Butun dunyo o'rgimchak o'yasi kengligida bugun millionlab saytlar mavjud bo'lib, ularning aksariyati ma'lum bir maqsad va mazmundagi axborotlarni o'z tinglovchilariga etkazish uchun tashkil qilingan. Bular orasida ko'plab ommaviy ochiq onlayn kurslarni topish mumkin. Bularning ko'pligidan hatto ularning har biriga yetarlicha baho bera olmaysiz ham.

Masofaviy o'qitish shiddat bilan rivojlanish tusini olmoqda. MOOS (MOOK - ruscha) - nima o'zi? MOOS (MOOK) – bu inglizcha talqinda Massive Open Online Course (MOOS) va ruscha talqinda esa – Массовый открытый онлайн курс (MOOK) - degan so'zlarning qisqartmasi hisoblanadi. Internet yordamidagi masofali o'qitishning bunday shakli yaratilganiga ko'p vaqt bo'lmagan bo'lsada butun dunyoda e'tirof etilmoqda. Bunday terminologiyani muallifi Deyva Korme hisoblanib 2008 yilda yaratilgan hisoblanadi. Terminologiyani yaxshi tushunish uchun rassmotrim abbreviaturani elementlari bo'yicha ko'rib chiqamiz. Shunday qilib, elementlari bo'yicha MOOS (MOOK) nima?

M – (massive) массовый - ommaviy. Ommaviy ochiq onlayn kurs (MOOK)larning muhim afzalligi bu tinglovchilar sonida cheklovlar yo'qligi hisoblanadi. Barcha hoxlovchilar taqdim qilingan kurslarni o'qishi mumkin bo'ladi.

O – (open) открытый - ochiq. Bu so'zning ma'nosi taqdim qilingan materiallarga tekinga bog'lanish imkoniyati mavjudligini anglatadi. Biroq, endi ko'plab MOOK mavjud bo'lib, qaysiki ular pulli o'qishni taklif qiladi. Qoidaga ko'ra dasturlash bo'yicha o'qish pullik hisoblanadi. Biroq baribir tekin asosdagi kurslar etakchiligicha qolmoqda.

O – (online) онлайн - onlayn. Ulangan holatda joylashganligini anglatadi.

K – (course) курс - kurs. Bu ham oliy ta'lim muassasasi kursi singari bo'lib, ma'lum bir belgilangan predmetni qamrab oladi. Faqat nima uchun yaratilgan va nimaga tekin ekanligi tushunarsiz xolos.

Kommunikatsiyaning yangi texnologiyalari rivojlanishi bilan, onlayn o‘qitish g‘oyasi ko‘plab odamlar aqlini bezovta qila boshladi (talabalarni, o‘qituvchilarni, tadbirkorlarni, olimlarni). Bu rejada MOOC birinchi ochilganlardan bo‘la olmadi. Ular yaratilishidan ancha oldin masofaviy o‘qitish manbalari mavjud edi: taniqli olimlar ma‘ruzalari matn variantida, audio va videomateriallarda mavjud edi. Masalan, 2001 yildayoq, birinchi MOOC yaratilishidan ancha oldin, Massachusetts texnologik universiteti ochiq bog‘lanishdagi o‘z o‘quv ishlanmalarini keng auditoriyada taqdim qildi. Keyinchalik o‘qitish shaklida o‘zgarish ro‘y berdi. Bugunda ko‘plab jaxon nomiga ega nufuzli universitetlar onlayn o‘qitish bilan chambarchas bog‘liq.

Buning uchun sizga faqat xohish, vaqt va internet kerak xolos. Undan tashqari, siz dunyoning e‘tibor qozongan o‘qituvchilaridan bebaho bilimlarni olishingiz mumkin. O‘quv kurslarining ulkan xilma xilligi turli xil sohadagi qariyb har qanday mutaxassislikni o‘zlashtirishga yordam beradi: san’at, arxeologiya, dasturlash, fizika, matematika, tarix. Siz joriy predmetni qanchalik chuqur o‘zlashtirishni rejalashtirishingizdan qat’iy nazar, kurslar bir nechta ko‘rinishdagi murakkablikda mo‘ljallangan bo‘lib, undan: yangi foydalanuvchilar (yosh, bilimsiz, tajribasiz), chuqurlashtirilgan o‘rganish, mutaxassislar va boshqalar. Yuqori texnologiyali ekanligini ham ta’kidlamaslik mumkin emas. MOOC noan’anaviy darsliklarni qo‘llagan holda bir necha yil ichida sezilarli darajada ildamlab ketdi. MOOCning kelajagi yanada rivojlanishi haqida bahslashish noo‘rindir.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Ibraymov A.Ye. Masofaviy o‘qitishning didaktik tizimi. metodik qo‘llanma – Toshkent: —Lesson press, -2020. -112 bet
2. Ishmuhamedov R.J., M.Mirsolieva. O‘quv jaraenida innovatsion ta’lim texnologiyalari. – Toshkent. «Fan va texnologiya», 2020. 60 b
3. Muslimov N.A va boshqalar. Innovatsion ta’lim texnologiyalari. O‘quv-metodik qo‘llanma. – T.: —Sano-standart, 2019. – 208
4. Образование в цифровую эпоху: монография / Н. Ю. Игнатова; ФГАОУ ВО «УрФУ им. первого Президента России Б.Н.Ельцина», Нижнетагил. технол. – Нижний Тагил: УрФУ, 2019. – 128 с.